

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI METODLAR

Rahmonaliyeva Marjona Bahodirjon qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini aqliy rivojlantirish va mustaqil fikr yuritishga o'rgatishda interaktiv metodlarning ahamiyati tahlil qilingan. Geksagon metodini misol qilib olib, uning o'quvchilarda faollik, mustaqillikni rivojlantirishga yordam berishi, dars samaradorligini oshirishi ko'rsatilgan. Shuningdek, ota-onalarning ta'siri va o'quvchilarning aqliy intellekti shakllanishida atrof muhitning roli ta'kidlangan. Maqola interaktiv metodlarning ta'lim jarayonida samarali qo'llanishini o'rganadi va metodlarning mashhurligini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, interaktiv metodlar, aqliy rivojlanish, Geksagon metodi, mustaqil fikrlash, ta'lim samaradorligi, ota-onalarning ta'siri, intellektual qobiliyat.

Abstract: This article analyzes the importance of interactive methods in developing intellectual abilities and promoting independent thinking among primary school students. Using the Hexagon method as an example, it demonstrates how this method fosters student engagement, independence, and enhances lesson effectiveness. The influence of parents and the role of the environment in shaping intellectual development are also emphasized. The article explores the effective application of interactive methods in the educational process and contributes to the popularization of these methods.

Keywords: Primary education, interactive methods, intellectual development, Hexagon method, independent thinking, lesson effectiveness, parental influence, intellectual ability.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность использования интерактивных методов для развития интеллектуальных способностей и самостоятельного мышления у учащихся начальных классов. На примере метода «Гексагона» показано, как этот метод способствует активному участию, независимости и повышению эффективности уроков. Также подчеркивается влияние родителей и роль окружающей среды в формировании интеллектуального развития. Статья исследует эффективное применение интерактивных методов в образовательном процессе и способствует популяризации этих методов.

Ключевые слова: Начальное образование, интерактивные методы, интеллектуальное развитие, метод гексагона, независимое мышление, эффективность урока, влияние родителей, интеллектуальная способность.

Kirish

Bugungi kunda aqliy zakovatni, intellektni oshirish chora-tadbirlarining siyosat darajasida ko'tarilishi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Intellekt (lotincha: intellectus — bilish, tushunish, idrok qilish) — insonning aqliy qobiliyati; hayotni, atrof muhitni ongda aks ettirish va o'zgartirish, fikrlash, o'qish-o'rganish, dunyoni bilish va ijtimoiy tajribani qabul qilish qobiliyati; turli masalalarni hal qilish, qaror qabul qilish, oqilona ish tutish, voqea-hodisalarni oldindan ko'ra bilish layoqatidir.

Prezidentimizning yoshlarning intellektual qobiliyatini oshirish to'g'risida qabul qilgan bir qator qonunlari buning isbotidir. O'zbekiston Respublikasi va boshqa mamlakatlar tashabbusi bilan 2019-yil 2-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining shaxmatni

rivojlantirish bo'yicha maxsus rezolyutsiyasi qabul qilindi, va ushbu rezolyutsiyaga muvofiq 20-iyul Butunjahon shaxmat kuni deb e'lon qilindi.

Asosiy qism

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini savodli va to'g'ri targ'ib qilish, ularning kelajagini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu davrda bolalarni darslarga interaktiv metodlar orqali jalb qilish, darsning ahamiyatini to'g'ri tushuntirish va ularni darsga qiziqtirish o'qituvchi uchun eng katta yutuqlardan biridir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini aqliy rivojlantirish va o'z fikrlarini mustaqil, ravon bayon etishida interfaol metodlar va aqliy rivojlantiruvchi usullarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, "Geksagon metodi"ni misol qilib olish mumkin. Geksagon — olti burchakli usul bo'lib, o'quvchilarda faollik va mustaqillikni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu usul o'quvchilarning diqqatini jamlaydi va ularni faollashtiradi. Bu metod dars samaradorligini oshiradi, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. O'qituvchi bolalarga bir nechta olti burchaklarni taqdim etadi, ular esa bu kartalarni ma'lum bir rasimga yig'adilar. Har bir karta dars mavzusining bir jihatini aks ettiradi va o'quvchilar bu ulanishlarni amalga oshirishi kerak.

Olti burchakli usulni qo'llash, o'quvchilarga ma'lumotni tanqidiy va mantiqiy tushunish, taqqoslash, tasniflash, umumlashtirishda yordam beradi. Guruhli ishlash usuli ham qo'llanilishi mumkin, bunda har bir guruh o'zining olti burchaklilarini to'ldiradi. Keyin guruhlar o'z ishlarini almashadilar va sinfdoshlarining jumboqlarini yig'ishga harakat qilishadi. Masalan, morfologiya bo'yicha mavzularni umumlashtirishda (3-sinf uchun ona tili darsi) o'quvchilarni to'rt guruhga ajratib, materialni to'liq qo'llashga undash mumkin. Birinchi guruh "Ot" geksagonlarini, ikkinchisi — "Son", uchinchisi — "Fe'l" va boshqalarni to'playdi. Bu usul barcha fanlarga mos keladi.

Shunday qilib, materiallarni tizimli ravishda taqdim etish, o'quvchilarga bilimlarni yodda saqlashni osonlashtiradi. Darsda yakka va guruhli ishlash shakllarini qo'llash orqali o'quvchilarni qiziqtirish va darsga faollikni ta'minlash mumkin.

Bundan tashqari, "A4 Format", "Aqliy hujum", "Nuqtai nazaring bo'lsin", "Geksagon", "G'ijimlangan qog'oz" kabi metodlar ham o'quvchilarning diqqatini jalb qilishda samarali hisoblanadi. Bu metodlar jamoaviy ishlashni rivojlantiradi, o'quvchilarga mustaqil fikr yuritish va tashabbuskorlikni o'rgatadi. Ota-onalarning ta'siri ham bolalarning intellektual rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar bolalariga o'zlari o'rnak bo'lib, ularga ilm-fan va intellektual qobiliyatni oshirishda yordam berishlari kerak. Oila muhitining ahamiyati, bola uchun motivatsiya manbai hisoblanadi. Ota-onalar necha ilmli bo'lsa, bolalar ham shuncha zehni o'tkir bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilari bog'cha yoshidan o'tib, maktab davriga kiradi va bu davrda ularda muhitga moslashishdagi qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bog'chada o'qilgan sodda materiallar, masalan, sanoq va alifbo, maktabda yanada murakkab materiallarga, jumlar tuzish va sonlarni qo'shishga o'tkaziladi. O'quvchilar bunday o'zgarishlarga duch kelishadi. Shu bois, ularni aqliy rivojlantirish va maktab davriga moslashtirish uchun interaktiv metodlar qo'llash zarur. Bu usullar o'quvchilarni ongini oshirish, aqliy zakovatini rivojlantirishda samarali bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi samarali hamkorlik hamda innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akramov, A. (2020). Boshlang'ich ta'limda interaktiv metodlarni qo'llash. Tashkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
2. Abduraimova, S. . (2025). TALABALARDA KREATIVLIKNING NAMOYON BO'LISHI, MAZMUN VA MOHIYATI. Наука и инновация, 3(1), 133–136.

3. Abduraimova, S. (2024). THE ROLE AND IMPORTANCE OF MATHEMATICAL CREATIVITY IN EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(11), 575-579.
4. Abduraimova, S. K. (2024). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KREATIVLIK TUSHUNCHASINING TERMINOLOGIK TAHLILI. *Inter education & global study*, (10), 65-75.
5. Abduraimova, S. (2024). THE ESSENCE OF DEVELOPING CREATIVITY SKILLS IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS: A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS. *Science and innovation*, 3(B5), 298-301.
6. Qizi, A. S. K. (2024). TA'LIM TIZIMIDA KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 370-372.
7. Taniberdiyev, A., & Abduraimova, S. (2024). DEVELOPING CREATIVITY IN THE MATHEMATICS TEACHING PROCESS: CONTENT AND ESSENCE. *Modern Science and Research*, 3(11), 278-281.
8. Taniberdiyev, A., & Maxsudova, S. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF CREATIVITY IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Modern Science and Research*, 2(12), 466-472.
9. Taniberdiyev, A. (2018). *Pedagogik innovatsiyalar va ta'limda kreativlikni rivojlantirish*. Tashkent: Ta'lim va bilim nashriyoti.
10. Rasulov, B. (2019). *Innovatsion ta'lim metodlari va ularning samaradorligi*. Toshkent: O'zbekiston ta'limi va fan rivoji.
11. Maxsudova, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Models and methods in modern science*, 2(5), 50-53.
12. Maxsudova, S., & Omonqulova, F. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IQTIDORINI OSHIRISH UCHUN HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 69-73.
13. Maxsudova, S. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. *Science and innovation*, 2(B11), 540-543.
14. Maxsudova, S. (2023). Boshlang'ich sinif darslarida xorijiy tajribalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi (Darsliklar misolida). In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM*. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan.
15. Xudoyberganova, Z. (2020). *Interaktiv metodlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish*. Tashkent: O'zbekiston fanlar akademiyasi.